

УДК 332.6

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ РЕГИОНА

НАБИЕВ ГУЛБОЙ НАЗАРОВИЧ

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав.
Тоҷикистон

Аннотация: в данной работе рассматриваются теоретические и методологические подходы к экономической оценке земельных ресурсов на региональном уровне. Автор анализирует роль земли как ключевого фактора производства и объекта социально-экономических отношений. Особое внимание уделяется принципам рационального землепользования, методам определения кадастровой и рыночной стоимости земель, а также факторам, влияющим на эффективность их эксплуатации. В статье обосновывается необходимость совершенствования механизмов государственного регулирования земельного рынка для обеспечения устойчивого развития региональной экономики.

Ключевые слова: земельные ресурсы, экономическая оценка, рациональное использование, региональная экономика, земельный кадастр, рыночная стоимость, рентный доход, устойчивое развитие, государственное регулирование.

Abstract: This paper examines the theoretical and methodological approaches to the economic assessment of land resources at the regional level. The author analyzes the role of land as a key factor of production and an object of socio-economic relations. Particular attention is paid to the principles of rational land use, methods for determining the cadastral and market value of land, as well as factors influencing the efficiency of its exploitation. The article justifies the need to improve the mechanisms of state regulation of the land market to ensure the sustainable development of the regional economy.

Keywords: land resources, economic assessment, rational use, regional economy, land cadastre, market value, rental income, sustainable development, state regulation.

При рассмотрении вопросов использования земельного потенциала региона можно классифицировать их использования по степени их освоения размещения. В настоящее время во многих научных источниках используется термин «территория интенсивного сельскохозяйственного освоения». Исследуя происхождение этого термина, рассмотрим понятия «территория» и «интенсивное хозяйство». Термин «территория» является одним из фундаментальных понятий в географии и геоэкологии. В работе [56] территория определяется как «ограниченная часть земной поверхности с присущими ей природными и антропогенными свойствами и ресурсами, характеризующаяся протяженностью (площадью) как особым видом «пространственного» ресурса, географическим положением и другими качествами, являющаяся объектом конкретной деятельности или исследования». Алаев Э.Б. рассматривает территорию часто как «атрибут географического пространства, его двухмерный аналог» [8].

Из определения понятия «интенсивное хозяйство», следует, что это «получение максимального количества полезной продукции на каждую единицу используемых природных благ с помощью эффективных средств производства и передовых технологий. Оно предполагает наиболее полное извлечение, экономное расходование, и когда это возможно, воспроизводство природных ресурсов, при соблюдении экологических ограничений и обеспечении благоприятных условий жизни людей» [108]. Близким к этому можно считать определение Руновой Т.Г., которая считает интенсивным такое природопользование, которое ведется с ощутимыми вложениями человеческого труда в использование, восстановление, увеличение, улучшение воспроизводственных функций природы [124].

Исходя из этого, можно сформулировать понятие территории интенсивного сельскохозяйственного освоения, как определенного комплекса земельных, водных, минеральных, социально-экономических ресурсов, процесс функционирования которых не ухудшает качество окружающей среды и повышает выпуск продукции без увеличения числа рабочих мест, без распашки новых площадей, без существенного увеличения потребления природных ресурсов.

Согласно этому определению, земля, является одним из важнейших предпосылок и основой сельскохозяйственного производства, соответственно, занимает главное место в развитии и размещении общественного производства и производительных сил. Необходимость интенсивного сельскохозяйственного освоения территорий предопределяет возрастающая численность населения земного шара, что ставит перед человечеством проблему обеспечения людей продовольствием.

По данным ООН, из 14,9 млрд. га суши под пашни, сады и плантации занято менее 10%. Между тем земли, пригодные для обработки, постоянно сокращаются. Такое положение характерно и для Республики Таджикистан. Статистические данные показывают сокращение площади сельскохозяйственных площадей, что наряду с ростом численности населения показывает особую необходимость разработки научно обоснованной государственной стратегии оптимального развития сельского хозяйства для достижения страной продовольственной безопасности.

За последние 15 лет (2001-2015 гг.) посевные площади сельскохозяйственных культур в Хатлонской области Республики Таджикистан сократились на 6,1%, в том числе под такой важной культурой как хлопчатника 37,5%. В Хатлонской области удельные посевные площади за данный период снизились с 0,191 до 0,128 га душу населения. Снижение посевных площадей можно объяснить следующими причинами:

- Выбытие земли из севооборота в связи с засолением и эрозией почвы;
- Незаконный отвод посевных земель под жилищное строительство;
- Неправильное применение агротехнических технологий при возделывании сельскохозяйственной продукции
- Выход из строя значительной части ирригационно-дренажной системы.

Как фактор производства земля является основополагающим элементом в сельском хозяйстве, от качества которой зависит урожайность сельскохозяйственных культур. Функции, которые выполняют земельные ресурсы, проявляются в различных направлениях и отличаются рядом особенностей: «ограниченность используемых земельных ресурсов, свойство земли, как незаменимый ресурс, учет качественной неоднородности земельных участков, двойственное свойство земля являться предметом и средством труда и вопросы восстановления утерянного плодородия земли».

Ограниченность используемых земельных ресурсов. Земля является таким средством производства, которое невозможно воспроизвести. Размеры сельскохозяйственных угодий ограничены общей земельной площадью. Однако это ограничение относительно т.к. по мере роста научно-технического прогресса, применения современных ирригационно-мелиоративных технологий, электрификации сельского хозяйства, развития производительных сил создаются условия для вовлечения сельскохозяйственный оборот новых земель за счет общих земельных площадей. При этом увеличение сельскохозяйственных площадей невозможно при отсутствии свободных земель, т.е. необходимо принятие во внимание пространственной ограниченности. Ограниченность земли, сокращение сельскохозяйственных угодий и пашни предопределяет необходимость для общества и землепользователей оптимально использовать земельные ресурсы, при этом применять конкретные мероприятия по повышению эффективности их использования.

Вопрос об ограниченности используемых земельных ресурсов тесно связан с их практическим использованием. Здесь необходимо решить задачу определения границ

природно-географических систем. Этот вопрос является наиболее актуальным в рамках проведения географических и экологических исследований. Для установления границ территории природно-географической системы используется системный подход. Необходимо понимать, что большое количество небольших и тесно связанных между собой природных комплексов и являются геосистемой, суть которой лежит именно в плоскости понимания «системы» и «системности». Таким образом, какое-либо влияние или воздействие на часть, один или несколько природных комплексов, в том числе и на их земельные ресурсы, со временем отразится и на других, связанных с затронутыми, комплексах. Результаты воздействия будут напоминать цепную реакцию и могут привести к частичной или полной трансформации цепи природных комплексов. Выше уже отмечался факт сложности определения самих комплексов и результатов воздействия на них, а также необходимость глубокого анализа конкретных условий местности. Системный подход необходимо использовать также и при установлении границ зон природного влияния.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абдалимов, А.А. Выравнивание условий использования сельскохозяйственных земель / А.А. Абдалимов, К.Ю. Курбонов // Кишоварз. - 2013. - № 2. - С. 54-56.
2. Абдуллаев, Р.А. Развитие ирригации и освоение новых земель в Таджикистане. - Душанбе: Дониш, 1988.- 288 .
3. Абдурахимов, С.Я. Рациональное природопользование в Таджикистане// Аграрная наука. - 2003. - № 6. - С.24-25.
4. Абдусаматов, Г. Переход к рынку: социально-экономические аспекты. Душанбе, 1999. 103-104с.
5. Айгунов А.Д. Программирование развития региона. - М.: Диалог: МГУ, 1997.-С.20.
6. Акрамов З.М. Проблемы хозяйственного освоения пустынных и горно-предгорных территорий. Ташкент, Узбекистан, 1974. с. 17.
7. Актуальные проблемы становления и развития [предпринимательства](#) в Таджикистане / ред. [Джурабаева Г.](#) - Душанбе: Ирфон, 2003.-94с.
8. [Алаев Э.Б.](#) Социально-экономическая география: Понятийно-терминологический словарь. - М.: Мысль, 1983. - 170-178с.